

G‘ARBIY OSIYO XALQLARI ETNOLOGIYASINI ILMIY JIHATDAN O‘RGANISH

Qurbonova Marjona

Navoiy davlat universiteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada G‘arbiy Osiyo mintaqasida istiqomat qiluvchi xalqlarning kelib chiqishi, til oilalari bo‘yicha tasnifi va etnomadaniy o‘ziga xosliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, mintaqadagi zamonaviy etnik jarayonlarga geosiyosiy va ijtimoiy omillarning ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: G‘arbiy Osiyo, etnologiya, etnik guruhlar, madaniyat, urf-odatlar, milliy kiyimlar (kufiya), din, islom, sivilizatsiya, antropologiya, ijtimoiy tuzilma, etnik mozaika

Kirish. G‘arbiy Osiyo xalqlari etnologiyasini ilmiy jihatdan o‘rganish bugungi kunda dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki mazkur mintaqqa qadimdan turli sivilizatsiyalar, etnik guruhlar va diniy an‘analar tutashgan hudud sifatida shakllangan. G‘arbiy Osiyo shimolda Kavkaz tog‘lari, janubda Adan qo‘ltig‘i, g‘arbda O‘rta yer dengizi va sharqda Eron tog‘ligi bilan chegaralangan bo‘lib, tarixan insoniyat taraqqiyotining muhim markazlaridan biri bo‘lgan. Aynan shu hududda qadimgi dehqonchilik madaniyati, ilk shaharlar va davlat tuzilmalarining shakllanishi, yozuv va diniy tizimlarning vujudga kelishi kuzatiladi. Mintaqaning etnik tarkibi o‘ta murakkab va rang-barang bo‘lib, bu yerda semitiy-xamitiy (afro-osiyo), hind-yevropa hamda turkiy til oilalariga mansub xalqlar istiqomat qiladi. Arablar, forslar, kurdlar, armanlar, turklar, ozarbayjonlar va boshqa ko‘plab etnik guruhlar asrlar davomida o‘zaro madaniy, siyosiy va iqtisodiy aloqada bo‘lib kelgan. Natijada hududda o‘ziga xos etnomadaniy muhit shakllangan.

G‘arbiy Osiyo xalqlarining moddiy va ma‘naviy madaniyati – an‘anaviy turmush tarzi, kiyim-kechak, uy-joy me‘morchiligi, xo‘jalik shakllari, urf-odat va diniy e‘tiqodlari – mintaqaning tabiiy-geografik sharoiti va tarixiy jarayonlari bilan uzviy bog‘liqdir. Ayniqsa, islom dini va uning sunniy hamda shia yo‘nalishlari, shuningdek, boshqa diniy konfessiyalar mintaq xalqlarining ijtimoiy hayotida muhim o‘rin tutadi.

Mazkur maqolada G‘arbiy Osiyo xalqlarining kelib chiqishi, til oilalari bo‘yicha tasnifi, antropologik xususiyatlari hamda etnomadaniy o‘ziga xos jihatlari ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy etnik jarayonlar va geosiyosiy omillarning mintaqa xalqlariga ta‘siri yoritiladi. Ushbu tadqiqot G‘arbiy Osiyoning murakkab etnik mozaikasini anglash hamda mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning tarixiy ildizlarini tushunishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. G‘arbiy Osiyo – shimolda Kavkaz tog‘laridan janubda Adan qo‘ltig‘igacha, g‘arbda O‘rta yer dengizidan sharqda Eron tog‘ligigacha bo‘lgan hududni qamrab oladi. Bu hudud dunyodagi uchta yirik din (islom, xristianlik, iudaizm) va eng qadimgi yozuv madaniyatlari vujudga kelgan makondir. Mintaqa etnologiyasini o‘rganish nafaqat tarixiy haqiqatni tiklash, balki bugungi kundagi ijtimoiy-siyosiy mojarolarning tub ildizlarini tushunish uchun ham muhimdir. G‘arbiy Osiyo xalqlari asosan uchta yirik til oilasiga mansub:

1.Semitiy-Xamitiy (Afro-Osiyo) oilasi: Bu guruhning eng yirik vakillari arablardir. Ular mintaqa aholisining ko‘p qismini tashkil qilib, Iroqdan tortib Falastingacha bo‘lgan hududlarda yashaydi. Shuningdek, yahudiylar (ivrit) ham ushbu guruhga kiradi.

2.Hind-Yevropa oilasi: Bu guruhga eroniy xalqlar (forslar, kurdlar, lurlar, baxtiyoriylar, balujlar) va armanlar kiradi. Forslar Eronning tub aholisi bo‘lsa, kurdlar Turkiya, Iroq, Eron va Suriya tutashgan hududlarda istiqomat qiladi.

3.Oltoy (Turkiy) tillari oilasi: Mintaqadagi asosiy vakillari turklar (Turkiya) va ozarbayjonlardir. Shuningdek, turkmanlar (Iroq va Suriya hududida) ham muhim etnik guruh sanaladi.

Osiyo ulkan qit‘a bo‘lib, uning iqlim – tabiati va aholisi ham xilma – xildir. Osiyo antropogen hudud hisoblanib, qit‘ada insonning vujudga kelishi va shakllanish jarayonlari bo‘lgan. Aynan Osiyoda barcha dunyo dinlari vujudga kelib so‘ng boshqa qit‘alarga ham tarqalgan. Osiyoni etnologik jihatdan beshta qismga: G‘arbiy (Old), Janubiy, Janubiy–Sharqiy, Sharqiy va Shimoliy (Sibir) tarixiy madaniy – guruhlariga bo‘linadi. Geografik jihatdan qit‘aning 70% dan ortiq hududi tog‘lardan iborat. Dunyodagi eng baland tog‘lar, yoki sakkiz ming metrdan oshiq cho‘qqilar (Jamolungma ham) Osiyoda joylashgan. Unga subtropik hududlar bilan bir qatorda

mo‘tadil iqlimi hamda dasht, cho‘llar ham mavjud. Qit‘a flora va faunaning ko‘plab turlari vatandir. Yirik daryolar Frot, Dajla, Hind, Ganga, Braxmaputra, Mekong, Xuanxe, Yantsizlarning bo‘lishi unda ishlab chiqarish xo‘jaligining erta rivojlanishi imkoniyatini bergan. Hozirgi Osiyoda dunyo xalqlarining yarmidan ortig‘i yashaydi. Aholi eng zich joylashgan hududlar yuqorida nomlari zikr etilgan daryolar vohalaridir. Tabiiy iqlim sharoitidagi xilma–xillik etnik tarkibning, til va irqiy klassifikatsiyalardagi murakkablikni ta‘minlaydi. Eng qadimgi odam qoldiqlari pitekanthropning yoshi 1 mln. yil bilan belgilanadi.

Osiyoning subtropik tog‘ oldi hududlarida bundan 10–11 ming yil ilgari dastlabki o‘simlik va hayvon turlari xonakilashtirilgan, madaniylashtirilgan. Xususan Old Osiyoda: yovvoyi bug‘doy, ikki qatorli arpa, no‘xot va boshqalar. Hayvonlardan: yovvoyi echki, muflon (qo‘y) to‘ng‘iz, tur, va boshqalar xonakilashtirilgan. Bu esa mil. avv. 8 – 5 ming yillikardayoq eng qadimgi dehqonchilik va chorvachilikka asos bo‘ladi. mil. avv. 4 – 3 ming yilliklarda eng qadimgi davlatlar Shumerda vujudga keladi. shundan so‘ng ilmga asoslangan dehqonchilik, bog‘dorchilik, to‘qimachilik, yozuv, pul vujudga keladi. tez orada Osiyoda boshqa davlatlar: Elam, Mohendjo–doro, Xarappa tashkil topadi. Mil. avv. 2 – 1 ming yilliklarda sharqiy va janubiy – sharqiy Osiyoda davlatlar paydo bo‘ladi. Cho‘l- dasht, tog‘ oldi hududlarida aholi qadim zamonlarda kompleks xo‘jalik: termchilik, ovchilik, chorvachilik shug‘ullanib kelgan. Mil. avv 2 ming yillik oxirlarida hududda chorvachilik keng tus olgan. Mil. avv. 1 ming yillik boshlarida chorvadorlar guruhi ijtimoiy – iqtisodiy va tabiiy iqlim sharoitiga qarab ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchilarga ajrala boradi. Ayni paytda davlatlar vujudga kelgan hududlar chegaralarida ovchi – baliqlar va ibtidoiy termchilar guruhlari istiqomat qilishgan. Janubi – sharqiy Osiyoning ayrim xududlarida hozirga qadar baliqchilik va termchilik bilan shug‘ullanadigan aholi guruhlari mavjud.

Osiyoda turli geografik tarixiy, ijtimoiy sabablar tufayli murakkab etnik jarayonlar kechgan. Minglab yillar davomida bu hududda migratsiyalar, urushlar, demografik portlashlar tufayli etnoslarning aralashuvi ko‘lami va turlari mislsiz tarzda bo‘lgan. Tillar, dinlar, xo‘jaliklar va boshqa madaniy qadriyatlar almashganligini kuzatamiz. Osiyoda barcha irq vakillari uchrasa-da asosiy ko‘pchilik mongoloid va yevropoiddir. Irqlar chegaralarida turli irqiy tiplar vujudga kelgani ham tabiiydir.

Moddiy madaniyat: G‘arbiy Osiyo xalqlari asosan qishloqlarda yashaydi.

Qishloqlar yirik tartibsiz qurilgan uylar yig‘indisi. Eng ko‘p qishloqlar tog‘li hududlarda uchraydi. Qo‘rg‘onlar markazida bozor maydoni, masjid, kafe, choyxona, ma‘muriy binolar joylashgan Qurilish ashyolari mahalliy sharoitga mos. Tog‘da tosh, cho‘l-dashtlarda somonli loy. Ko‘chalar aksari tor ilonizi, ko‘pgina qishloqlarda vodoprovod, gaz o‘tkazilmagan. G‘arbiy Osiyoga hozirga qadar ma‘lum sondagi ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchilar mavjud. Ularda qishlov va yozlov (yaylov) joylari bo‘lib, badaviylarning yozgi lagerida ba‘zi yuzlab oilalar to‘planib, bu hol hududdagi quduqlarning siyrak va zichligidan foydalanadi. Hozirda badaviylarda zamonaviy texnika va aloqa vositalari mavjud. Shunga qaramasdan an‘anaviy xo‘jalik ularda o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Old Osiyoliklar uy – joylari to‘rtburchakli ashyosi qayerda qurilgani bilan, tog‘dami yoki tekislikda bog‘liqdir. Arabiston yarim orolining janubida 8–10 qavatli hom g‘ishtdan qurilgan uylar uchraydi. Ko‘pgina hududlardagi uylarning tomlari tekis yopilgan. Uyning tarxi egasining moddiy imkoniyatlari bilan bog‘liqdir. Hovlilar ichki va tashqariga bo‘linadi. Uy–joylari baland devorlar bilan o‘ralgan. Uy jihozlari aksari ko‘pchilikda bo‘yra kigiz bo‘yra, pol ustida yotish uchun supa krovatlar buyumlar joylashtirilgan sandiqlardan iborat. Mebel ham ko‘pincha xontaxda o‘tirish uchun stullardan iborat. Uylardagi an‘anaviy jihozlar qishloqlarda ko‘plab saqlangan. Turmanlar o‘tovi yig‘iladigan yog‘och suyaklardan (qismlardan) iborat. Ularning ustidan kigiz namat qoplanadi. Qolgan ko‘chmanchilar uylari jun gazlama yoki brizent bilan qoplanadigan o‘tovlardan iborat. Ularni tortilgan to‘r ustidan qoplashadi.

Kiyimlar. Erkaklarning odatiy kiyimi beldan pastiga etagi tushadigan ko‘ylak, keng katta qadam tashlab yurishga mo‘ljallangan ishton – shim, elkaga yaktak yoki plash. Bosh kiyimlar hilma – hil. Qishda qo‘y terisidan po‘stin kiyiladi. Badaviylarda an‘anaviy kiyim keng ko‘ylak va ishton yengli yoki yeng o‘rnida qoldirilgan teshikli plashlar. Turli etnoslar va qabilalar aholisining kiyim ranglari turlichadir. Eronda o‘tmishda chakmon kiyishgan (kaftan). Afg‘oniston pushtunlari qishda oq yoki malla rangli chakmonlar kiyishadi.

Dehqonlarda kiyim – kechak uchun asosan paxta gazlamalardan foydalaniladi. Ko‘chmanchilarda qishki kiyimlarni jun gazlamalardan tikishadi. Arablarda erkaklar bosh kiyimi maxsus ro‘mol (kufiya), uni boshning atrofida jundan tugunchalar bilan bezatilgan ip bilan mustahkamlaydilar. Eron va Afg‘onistonda ham qishda ham

qorako’ldan telpaklar kiyadilar. Salla o’rami keng rusum bo’lgan. Oyoq kiyimi sandal, tufli, etiklar. An’anaviy kiyimlar asosan, ko’chmanchilarda: badaviylar, belujiylar, pushtanlar, lurlar, baxtiyorlardan ko’proq saqlangan.

Ayollar kiyimlari. Uzun to’pig’igacha tushadigan ko’ylak va ingichka uzun lozimlardan iborat. Ko’ylaklar ustidan kofta, xalat, plashlar kiyiladi. Boshlaridagi ro’mollari ko’pincha zargarlik buyumlari bilan bezatilgan. Ko’chmanchilar ayollari rumollardan boshlarida o’rama tepacha yasab yurganlar. An’anaviy ayollar kiyimlari ko’plab, turli bezaklar bilan to’latiladi. Qoshga surma qo’yish, tirnoqlar, sochlarni bo’yash, qo’l oyoqlariga xina qo’yish keng yoyilgan. An’anaviy transport vositasi minib yurgan. Yuk tashiydigan g’ildirakli va suv transportlaridan iborat.

Din. Islom: sunna va shia mashablari. Saudiya Arabistonida vahobiylik, Suriyada ismoilitlar. Xristianlik va islom orasidagi yyezidlar, kurdlar, Shimoliy va G’arbiy Suriyada shia va xristianlik orasidagi nusayritlar mavjud.

Xulosa: Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, G’arbiy Osiyo xalqlari etnologiyasini ilmiy jihatdan o’rganish — bu mintaqada yashovchi turli etnik guruhlarning kelib chiqishi, madaniyati, urf-odatlarini, ijtimoiy tuzilmasi va tarixiy taraqqiyotini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotlar orqali qadimiy sivilizatsiyalar — Mesopotamiya, Bobil, Ossuriya, Eron va boshqa yirik madaniyatlarning shakllanishi hamda bu jarayonda etnik guruhlarning o’zaro ta’siri aniqlanadi. Etnologik yondashuvlar G’arbiy Osiyoning murakkab etnik mozaikasini anglash, milliy va diniy ziddiyatlarning ildizlarini tushunish, zamonaviy etnik muammolarni yechishda tarixiy asoslarni topishda muhim rol o’ynaydi. Bu yo’nalishdagi ilmiy izlanishlar nafaqat antropologiya va tarix sohalarini boyitadi, balki mintaqaviy siyosat, madaniyatlararo muloqot va integratsiya jarayonlarini ham chuqur anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Ashirov A., Atadjanov Sh. Etnologiya (O’quv qo’llanma). –Toshkent: Iqtisodmoliya, 2008.
2. Jabborov I. Jahon xalqlari etnologiyasi. –T., 2005.
3. Abdullaev, A. (2015). Osiyo xalqlari etnik tarkibi va madaniyati. Toshkent: "Fan" nashriyoti.

4. Bobojonov, S. (2018). Sharq xalqlari tarixi va madaniyati. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti.

5. Askarov, A. (2000). Qadimgi Osiyo sivilizatsiyalari. Toshkent: Sharq nashriyoti.

6. Vambery, A. (1876). Travel in Central Asia: The Narrative of a Journey through the Region of G'arbiy Osiyo. London.